

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'T:635.13

SABZI EKININI MULCHALASH USULLARINI HOSILDORLIKGA VA MAXSULOT SIFATIGA TA'SIRI

Erejepova Gulbahor Tajetovna

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Meva-sabzavotchilik va polizchilik kafedrasining dotsenti

Tel: +998 97 505 87 96

e-mail: gulbaxorerejepova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19485049>

Annotaciya: Ushbu maqolada sabzi ekinini turli materiallar bilan mulchalashni samaradorligi o'rganilgan bo'lib, unda chirindi-glaukonitni 1:1,1:0,5,1:0,3 nisbatdagi aralashmasidan, sholi qipig'i foydalanilgan. Maxsulotning sifati va hosildorligi chirindi-glaukonitni 1:1 nisbatdagi aralashmasidan foydalanilganda yuqori bo'lib, eng yuqori hosil nazoratga nisbatan 5,4 tonna eki 22,3% tashkil etdi. Eng yuqori sifatli mahsulot ham chirindi-glaukonitni 1:1 nisbatdagi aralashmasidan foydalanilganda olindi.

Kalit so'zlar: chirindi, glaukonit, sholi qipig'i, barglar soni, ildizmeva vazni, hosildorlik, tovarboplik.

Аннотация: В данной статье изучается эффективность мульчирования моркови различными материалами, в частности, смесью гумуса-глауконита в соотношении 1:1, 1:0,5, 1:0,3 и рисовой шелухой. Качество и урожайность продукта были выше при использовании смеси гумуса-глауконита в соотношении 1:1, а максимальный урожай составил 5,4 тонны, или 22,3% по сравнению с контрольным вариантом. Продукт наивысшего качества также был получен при использовании смеси гумуса-глауконита в соотношении 1:1.

Ключевые слова: гумус, глауконит, рисовая шелуха, количество листьев, масса корнеплода, урожайность, товарность.

Abstract: This article studies the effectiveness of mulching carrot crops with different materials. In the research, mixtures of humus and glauconite in ratios of 1:1, 1:0.5, and 1:0.3 were used, as well as rice husk. The results showed that the quality and yield of the product were higher when using the humus-glauconite mixture in a 1:1 ratio. The highest yield exceeded the control by 5.4 tons or 22.3%. The highest quality product was also obtained when the humus-glauconite mixture in a 1:1 ratio was applied.

Keywords: humus, glauconite, rice husk, number of leaves, root weight, yield, marketability.

Kirish. Sabzi o'zining shifobaxshlik hususiyatlariga ega bo'lgan sabzavot turi hisoblanadi. Uni muntazam istemol qilish yurak-qon tomir, oshqozan ichak kasalliklarini oldini oladi. Sabzi tarkibidagi S vitamin suyak mineral zichligini oshiradi va qon tomirlardagi qon quyilishni oldini oladi. Sabzi kam qonlik meda-ichak yo'llari, buyrak kasalliklari va boshqa kasalliklarni davolashda muolajaviy oziqlanish tarkibida asosiy o'rinlardan birini egallaydi.

Sabzi karotin moddasiga juda boy bo'lgan sabzavotdir. Organizmni bu modda zaxirasi bilan 2 kunga etarli ta'minlash uchun o'rtacha kattalikdagi bitta sabzini iste'mol qilish etarli bo'ladi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Bundan tashqari, bu sabzavot turi V, RR, K, E vitaminlari kalciy tuzi, kaliy, fosfor, natriy, temir, yod, magniy va boshqa foydali moddalarga boy.

Sabzida oqsil moddasi kam, lekin uning tarkibida taxminan 7% uglevod (uning asosiy qismi organizmda yaxshi xazm bo'luvchi glyukoza tashkil etadi) bor. Yuqarida ta'kidlangan ijobiy hususiyatlariga ko'ra, axolini sabzi maxsulotiga talabi yildan-yilga ortib barmoqda. Qoraqalpog'istonda xam sabzi yilining barcha faslida eng ko'p ist'emol qilinadigan sabzavot turi hisoblanadi. Lekin sabzi etishtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar etishmasligi sababli hosildorlik talab darajasida bo'lmayapti. Shuni hisobga olgan holda dala tajribalari olib borishga qaror qildik.

Tadqiqot o'tkazish usullari va uslublari. Dala tajribalarida sabzi urug'lari sepilganidan keyin ekinlarni turli materiallar bilan mulchalanib, ularning samarasi o'rganildi. Tajribalar 2017-2019 yillari Nukus tumanidagi Taqir ko'l MFY nomli fermer xo'jaligi dalalarida 4 bor takrorlanishda uzunligi 5 m² bo'lgan egatlarda o'tkazildi.

Tajribalarda fenologik kuzatuvlar, biometrik o'lchovlar, hosil miqdori va uni sifatini aniqlash bo'yicha o'lchovlar olib borildi. Fenologik ko'zatuvtlarda urug'unib chiqish, maysalash, ildizmeva hosil bo'lishi va etilish davrlari o'rganildi. Biometrik o'lchovlarda o'simliklardagi barglar soni va eng yirik barg o'lchamlari aniqlandi. Hosil miqdori har bir variantda alohida o'lchanib tovar va notovar maxsulotga ajratildi.

Dala tajribalari o'tkazishda B.J.Azimov, B.B.Azimovlarni "Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajriba o'tkazish metodikasi" dan foydalanildi.

Tajriba natijalari. Sabzi urug'lari sepilganidan so'ng, ekin maydonlarida 6 ta mulchalash usuli o'tkazildi. Bular oddiy usul, sholi qipig'i, chirindi, chirindi- glaukonit 1:1, chirindi- glaukonit 1:0,5, chirindi-glaukonit 1:0,3 nisbatdagi aralashmalaridir. O'tkazilgan fenologik ko'zatuvtlarda mulchalangan usullarda urug'unib chiqishdan-yoppasiga maysalashga 10-12 kun kerak bo'lgan bo'lsa, oddiy usulda nazoratda bu bosqich 13-14 kunda o'tildi. Mulchalashni turli usullarida 1m² dagi ko'chat qalinligi turlicha bo'lganligi sababli barglar soni va o'lchamlari ham turlicha bo'lib shakllandi. Ko'p barglar soni va yirik o'lchamdagi barglarga ega bo'lgan maydonlarda yirik ildizmevalar shakllanishiga olib keldi.

Mulchalangan usullarda o'stirilgan o'simliklardan oddiy usulga nisbatan 13,2-14,9 gramga eki 18,1-20,5% ortiq bo'lgan ildizmevalar shakllandi. Yirik ildizmevalarni shakllanishi o'z navbatida shartli maydonda olinadigan hosildorlikni ortiq bo'lishini taminlaydi. Faqatgina, mulchalash usulini qo'llanishi hisobiga olingan qo'chimcha hosil: sholi qipig'i bilan mulchalashda-1,5 t/ga eki 6,1% ga, chirindi bilan mulchalash-3,3t/ga eki 13,6 %ga, chirindi-glaukonit (1:0,3) nisbatdagi aralashmasida 1,0 t/ ga eki 4,1% ga, chirindi- glaukonit (1:0,5) nisbatdagi aralashmasida 2,1 t/ga eki 8,6% ga va chirindi- glaukonitni (1:1) nisbatdagi aralashmasidan foydalanilganda 5,4 t/ ga eki 22,3% ga yuqori bo'ldi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-jadval

**Mulchalash usullarini sabzining o‘rtacha hosildorligi ta‘siri.
(2017-2019yy)**

Etishtirish usullari	Hosildorlik, t/ga				Mulchalashni qo‘llashdan olingan qo‘shimcha hosil	
	2017	2018	2019	o‘rtacha hosildor 2017-2019yy	t/ga	% nazoratga nisbatan
Oddiy usul mulchasiz (n)	23,2	23,6	25,8	24,2		
Sholi qipig‘i bilan mulchalash	24,9	25,4	26,8	25,7	1,5	6,1
Chirindi bilan mulchalash	24,2	27,9	27,4	27,5	3,3	13,6
chirindi- glaukonit (1:1) mulchalash	29,9	29,4	29,5	29,6	5,4	22,3
chirindi- glaukonit (1:0,5) mulchalash	25,9	26,6	26,4	26,3	2,1	8,6
chirindi- glaukonit (1:0,3) mulchalash	25,4	24,8	25,6	25,2	1,0	4,1
EKT ₀₅	3,1t/ga	2,7t/ga	2,0t/ga			

2-jadval

**Mulchalash usulini sabzini ildizmevalari sifatiga ta‘siri
(2017-2019 yy)**

Mulchalash usullari	Umumiy hosil, t/ga	Tovarbob hosil miqdori, t/ga	Nazorotga nisbatan tovarbob xosil %	Tobarbob ildizmevalarni chiqishi %	İldizmeva ning o‘rtacha vazni, gr
Oddiy usul (n)	24,2	18,6	100	77	66
Sholi qipig‘i bilan mulchalash	25,7	20,3	109	79	72,5
Chirindi bilan mulchalash	27,5	22,2	119	81	84,4
chirindi- glaukonit ni (1:1) nisbat mulchalash	29,5	26,2	154	89	87,4
chirindi- glaukonit (1:0,5) nisbat mulchalash	26,3	21,8	117	83	85,4
chirindi- glaukonit (1:0,3) nisbat mulchalash	25,2	20,6	110	82	84,2

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Xulosalar: Mulchalangan maydonlarda urug‘larni unib chiqishi-yoppasiga maysalash bosqichi 10-12 kunda, mulchalash qo‘llanilmagan usulda esa 13-14 kunda o‘tadi yani maysalar 2-3 kunga tezlashadi.

-Eng yuqori hosil chirindi- glaukonitni (1:1) nisbatdagi aralashmasida mulchalanganda olinib, nazorotga nisbatan 5,4 tonnaga yoki 22,3% ga qo‘shimcha beradi.

- chirindi- glaukonitni (1:1) nisbatdagi aralashmasidan foydalanilganda tovarbop maxsulot 24,3 tonnani tashkil etib, nazorat usulida 7,8 tonna yoki 147% yuqori bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

- 1.Autko.A.A. Sovremennie texnologii v ovoshevodstve. Minsk. Belorusskaya nauka.2012.str.55-56.
- 2.Balanova.O.Yu, Popova G.İ.,i.dr.J.zemledeliya. Primenenie novogo organo-mineralnogo udobreniya dlya snijeniya postupleniya tyajeliox metalov v produkciyu rastenievodstvo. 2019.
- 3.Buriev X.Ch, Zuev V.İ, Qodirxo‘jaev O.Q. Muxamedov.M. O‘zbekiston Milliy enciklopediyasi.Davlat İlmıy nashriyoti.Toshkent-2002 y.Ochiq joyda sabzovot ekinlari etishtirishning progressiv texnologiyalari. İldizmevali sabzavotlar (251-260).
- 4.Ganiev.F.K Sabzi etishtirish (100 kitob to‘plami) Agrobank 8-9 bet.
- 5.Eremenko L.L. Morfologicheskaya izmenchivost ovoshnyx rasteniy v svyazi s usloviyam virashivaniya. Novosibirsk: Nauka ,1977-298 s.
- 6.Zuev V.İ, Qodirxo‘jaev O.Q Adilov M.M, U.İ.Akramov. Sabzavotchilik va polizchilik. Toshkent-2014 İldizmevali sabzavotlar ekinlari(185-195 b).